

ORGANIZAÇÃO PARA A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: ANÁLISE DE EMPRESAS BRASILEIRAS

organization for technological innovation: analysis of brazilian companies

DOI <http://dx.doi.org/10.18391/req.v17i1.3016>

Autores:

Nickolas Caldeira Freire da Costa

Glicia Vieira dos Santos

Submetido:

02 de dezembro de 2015

Aceito:

7 de março de 2016

Autor Correspondente:

Glicia Vieira dos Santos

glicia.vieira@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir o processo de organização e gestão para a inovação tecnológica. Para compreender este processo, serão analisados três casos de empresas brasileiras, dos setores de celulose e papel, energia elétrica e aviação. A pesquisa foi realizada com dados primários e secundários. As fontes principais para a coleta dos dados primários e secundários foram, respectivamente, entrevistas e informações disponíveis em documentos das empresas (relatórios para investidores, cartilhas, apresentações institucionais), no período 2012 a 2014, além de dados setoriais, artigos e teses. Os resultados mostram que a organização para inovação é um elemento crítico para que as empresas alcancem os objetivos definidos por suas estratégias de negócios e de inovação. Apontam ainda que empresas inovadoras formalizam e utilizam - de forma sistemática e disciplinada - processos, rotinas, ferramentas e arranjos organizacionais alinhados à estratégia para gerenciar os fluxos decisórios envolvidos no processo de inovação.

Palavras-chave: Gestão da inovação tecnológica. Organização para a inovação tecnológica. Estratégia. Estrutura organizacional. Pesquisa e desenvolvimento.

ABSTRACT

This article aims to discuss the process of organization and management for technological innovation. To understand this process, three cases of Brazilian companies in the pulp and paper industries, electricity and aviation will be analyzed. The survey was conducted with primary and secondary data. The main sources for the collection of primary and secondary data were, respectively, interviews and information available in company documents (reports to investors, brochures, corporate presentations) in the period 2012-2014, as well as industry data, articles and theses. The results show that the organization for innovation is a critical element for companies to achieve the goals defined by their business and innovation strategies. The results also point that innovative companies formalize and use - in a systematic and disciplined way - processes, routines, tools and organizational arrangements consistent with its strategy to manage the decision-making flows involved in the innovation process.

Keywords: Technological innovation management. Organization for technological innovation. Strategy. Organizational structure. Research and Development.

1. Introdução

A inovação é um processo que envolve todos os membros de uma organização. Ela é a base para alcançar vantagem competitiva sustentável e requer participação da alta direção e alocação de recursos. Requer também elaboração de processos e ferramentas específicos e, sobretudo, capacidade de se organizar para explorar seus recursos e capacidades valiosos, raros, difíceis de imitar (CARVALHO, SANTOS, BARROS NETO, 2013; BARNEY, HESTERLY, 2008).

A ideia do processo de gestão da inovação é mobilizar e coordenar recursos/capacidades (financeiros, físicos, humanos e organizacionais) e atores internos e externos à empresa (clientes, fornecedores, instituições de pesquisa, instituições de fomento), para neutralizar ameaças e, sobretudo, explorar oportunidades alinhadas às prioridades estratégicas da empresa (BARNEY, HESTERLY, 2008; CARVALHO, SANTOS, BARROS NETO, 2013).

A gestão estratégica da inovação busca estruturar processos, rotinas, ferramentas, recursos/capacidades e arranjos organizacionais de maneira sistêmica. A finalidade dessas ações coordenadas é a de que a inovação seja um processo frequente, sistematizado e disciplinado, e não um mero acidente na empresa (CARVALHO, SANTOS, BARROS NETO, 2013).

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e Bessant e Tidd (2009), tais processos, rotinas e ferramentas podem ser aprendidos, incorporados, reforçados, gerenciados, transformando-se num hábito nas atividades das empresas, ou como nas palavras dos autores: *o jeito de se fazer as coisas aqui nesta empresa*.

Este artigo está preocupado em relatar as ações associadas ao processo de gestão de inovação e de arranjos organizacionais para inovação em três empresas brasileiras: Fibria, Eletronorte e Embraer. O artigo está estruturado em quatro seções, incluindo esta introdução. Na seção 2, discute-se a ideia central do *paper*, qual seja, a necessidade de as empresas se organizarem e gerenciarem, de forma sistemática (por meio de processos, rotinas, ferramentas e arranjos organizacionais), o processo que levará à inovação tecnológica. A seção 3 apresenta o instrumental metodológico relacionado à pesquisa. A seção 4 relata os casos das três empresas brasileiras analisadas. Por fim, a seção 5 dedica-se aos comentários finais.

2. MARCO TEÓRICO DE REFERÊNCIA

Os modelos para gestão estratégica da inovação tecnológica sugeridos por Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e Bessant e Tidd (2009) elucidam alguns dos elementos essenciais para a gestão de um processo voltado à inovação. Ambos apresentam algumas fases críticas para o gerenciamento da inovação, entre as quais: geração (busca), seleção e implementação. O modelo de Tidd, Bessant e Pavitt (2008) acrescenta, ainda, um elemento crítico ao processo de gerenciamento da inovação

- o aprendizado. Isto porque, além de artefatos e soluções tecnológicas gerados como produtos previstos deste processo, outro produto significativo é a criação e o aprendizado de competências sobre melhores práticas para a gestão da inovação tecnológica.

No modelo desenvolvido por esses autores, um processo fundamental é o trabalho de inteligência competitiva e tecnológica no ambiente para detectar os primeiros sinais de tendências de evolução tecnológica e, ainda, para mapear fontes de informação que poderão servir como inspiração para futuros projetos de inovação.

Já na fase de seleção estratégica busca-se identificar quais dessas ideias e *insights* serão viáveis (comercial e tecnologicamente) e se elas estão devidamente alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa.

Por fim, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) consideram que a organização aprende com esse processo, uma vez que ela adquire e transfere conhecimento (Figura 1). Esse conhecimento é fundamental para garantir o êxito do processo de gestão da inovação. Para Bessant e Tidd (2009), a organização aprende com suas experiências (bem e/ou mal sucedidas) e com a experiência dos seus parceiros (internos e externos) e competidores (Figura 2). Portanto, é necessário sistematizar rotinas e ferramentas para a internalização definitiva, na memória da organização, de todo conhecimento e competências gerados e apre(e)ndidos no decorrer desse processo.

Figura 1

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008)

Fonte: Bessant e Tidd (2009)

Além das rotinas, processos e ferramentas, um alicerce crucial deste processo de gestão é a forma como a empresa se organiza, do ponto de vista de sua estrutura (arranjos organizacionais), para a inovação. Essa organização para inovação é essencial para que a empresa alcance os objetivos definidos pelas estratégias de negócios e de inovação. Ambas se alinham e necessitam de uma estrutura para a sua implementação. Nesse sentido, a estrutura segue a estratégia, e as empresas procurarão desenhar uma configuração organizacional que facilite a execução da estratégia.

Deste modo, *fits* ou ajustes na estrutura são racionalmente realizados com a finalidade de

conquistar corações e mentes dos colaboradores: da alta direção ao nível operacional de gestão dos projetos de P&D e inovação. Assim, políticas e arranjos organizacionais são pensados para envolver a alta administração na liderança do processo de gerenciamento da inovação; para agilizar e facilitar a comunicação (interna e externa); para buscar apoio, negociação e consenso em torno da tomada de decisão que passa preponderantemente colegiada; para realizar a integração funcional e multifuncional entre os times matriciais que conduzirão e implementarão projetos de P&D e inovação; para qualificar e desenvolver pessoas envolvidas com projetos de P&D e inovação; para reconhecer e recompensar os colaboradores envolvidos nesse processo.

3. Aspectos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter descritivo e interpretativo. Seu objetivo foi analisar determinado fenômeno no quadro de um marco teórico e empírico específico. A pesquisa é qualitativa e interpretativa porque se buscou extrair sentido e interpretar os dados coletados; bem como entender e interpretar os significados construídos e atribuídos ao fenômeno estudado (SELLTIZ et al., 1967; CRESWELL, 2010).

A pesquisa foi realizada a partir de dados primários e secundários. A coleta de dados primários foi realizada, na Fibria e na Eletronorte, por meio de entrevistas. As entrevistas foram realizadas, respectivamente, junto à Gerência de Tecnologia da Fibria, em Aracruz, em 27/05/2012 e ao setor de Pesquisa e Desenvolvimento da Eletronorte, em Brasília, em 23/07/2012, com dois representantes da área de P&D e inovação da empresa, sendo um deles a Gerente dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa.

Quanto à empresa Embraer, não foi possível coletar dados primários. Isto porque, a empresa concedeu o aceite formal, mas dificultou nosso acesso/agendamento para a pesquisa de campo. Assim, para o caso desta empresa foram utilizados apenas dados secundários.

Para todas as empresas, como fonte principal para a coleta dos dados secundários foram reunidas informações disponíveis em documentos das empresas (relatórios de tecnologia, cartilhas, apresentações institucionais), no período 2012 a 2014, além de artigos e pesquisas acadêmicas produzidos sobre as empresas.

Isto posto, na próxima seção serão apresentados os casos da Fibria, da Eletronorte e da Embraer para verificar como tem ocorrido o processo de gestão e de organização para a inovação levado a cabo por essas empresas.

4. Análise dos resultados

4.1. A organização para inovação na Fibria

A Fibria é uma sociedade anônima de capital aberto com sede em São Paulo, formada em 2009 a partir da incorporação da Aracruz Celulose pela Votorantim Celulose e Papel (VCP). As atividades da empresa concentram-se na produção de celulose de eucalipto. Além do Brasil, a Fibria está presente na América do Norte, Europa e Ásia por meio escritórios comerciais e centros de distribuição.

A empresa possui área florestal de 970 mil hectares e, em 2013, sua capacidade produtiva foi da ordem de 5,3 milhões de toneladas de celulose. Em 2012, a Fibria foi considerada a 27ª maior empresa de papel e celulose do mundo e, no Brasil, o 4º maior produtor de celulose e 9º maior produtor de papel (RISI, 2013).

A empresa possui quatro unidades industriais: Aracruz (ES), Jacareí (SP), Três Lagoas (MG), Veracel (BA), além de uma *joint-venture* com o grupo sueco-finlandês Sotra Enso. Seu Centro de Tecnologia atua em todas as suas quatro unidades no país. Além deste, a empresa possui laboratórios em Jacareí (SP) e em Aracruz (ES). Em 2013, cerca de 130 colaboradores atuavam na área de Tecnologia da Fibria.

O orçamento da Fibria destinado à P&D e inovação representa 0,7% de sua receita líquida (em 2013, esse valor foi da ordem de R\$ 45 milhões). Em geral, do valor total investido no ano, 60% são destinados a salários e benefícios. Os 40% restantes cobrem outros gastos, como serviços contratados, materiais e viagens. Segundo o entrevistado, esse orçamento tem se mantido ao longo dos anos, com pequenas variações, mesmo em momentos de crise. Nessas situações, não há demissões nem interrupções de parcerias, exceto pelas não tão estratégicas. Isso porque, a empresa entende que a descontinuidade do investimento em P&D e inovação pode trazer prejuízos mais significativos do que o esforço de manter os projetos.

Na estrutura de poder da Fibria, existe uma Gerência Geral de Tecnologia que se reporta diretamente ao Presidente (CEO – *Chairman of the board*). O envolvimento direto da alta direção no julgamento das decisões referentes à P&D e inovação demonstra a importância dessa área para a empresa.

Um arranjo organizacional estabelecido foi o Comitê Inovação. Ele responde ao Conselho de Administração da empresa. Esse Comitê é composto pelos acionistas (tendo representantes do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Votorantim Industrial, cada um possui aproximadamente 30% das ações da empresa), um representante dos acionistas de mercado (representando 40% das ações da empresa); o CEO, o Gerente Geral de Tecnologia e o Gerente Geral de Planejamento Estratégico. O Comitê se reúne bimestralmente e seu objetivo é nortear o trabalho de inovação tecnológica da Fibria. Além de assessorar o Conselho de Administração em análises relacionadas à P&D e inovação nas áreas florestal, industrial, de engenharia e de gestão, o Comitê acompanha a implantação das políticas, estratégias e ações tecnológicas da empresa.

Segundo o entrevistado, não há na Fibria uma rotina sistematizada de mapeamento

e prospecção tecnológica. Isto porque, em sua visão, a empresa está inserida num setor cujo ambiente competitivo é relativamente estável, não havendo necessidade de desenvolver novos processos ou produtos em curto prazo para se manter no mercado. Desde modo, o trabalho de prospecção tecnológica é realizado sob demanda, isto é, quando a empresa julga necessário. Neste caso, a empresa contrata uma empresa de consultoria especializada para a condução e elaboração de *roadmaps* de tecnologia. Nesses *roadmaps* são avaliados o mercado, os concorrentes e as tecnologias do setor e, na sequência, são definidas linhas de ação que se transformam em projetos de P&D. Métodos de prospecção, tais como mapeamento patentário e de literatura científica, são realizados pelos próprios coordenadores de projetos de P&D.

Os projetos de P&D e inovação da empresa são classificados em três grupos principais: ruptura tecnológica, excelência operacional e, por fim, sustentabilidade. Os projetos classificados como de ruptura tecnológica são aqueles que apresentam maior risco e maior retorno do investimento. Por esta razão, a empresa tem se preocupado em aumentar o número de projetos desse nível.

Quanto ao processo de execução e gerenciamento dos projetos de P&D e inovação, uma rotina importante utilizada pela Fibria é o funil de inovação. Essa é uma rotina que foi desenvolvida para rodar em seu Sistema de Gestão de Projetos (SGP). Tal sistema gerencia tanto a entrada de novas ideias, quanto o desenvolvimento dos projetos de P&D e inovação.

Inicialmente, os projetos são discutidos com a participação colegiada de representantes das diversas áreas da empresa relacionadas ao problema que originou a ideia para determinado projeto de P&D (tais como as áreas operacional, industrial, florestal, comercial e de planejamento estratégico, os principais clientes internos do setor tecnológico) e, a partir daí, são definidas as metas de progresso e de resultado. Uma vez negociado e obtido o consenso em torno dessas tratativas, inicia-se o processo de gestão dotado de controles mensais eletrônicos que possibilitam o acompanhamento do projeto de P&D.

Uma vez iniciado, o projeto é constantemente acompanhado e avaliado em duas etapas: a primeira ocorre a cada dois meses. Nesta etapa, o desempenho de cada projeto é avaliado considerando o atendimento dos objetivos, das metas e de custo. Já a segunda etapa da rotina de avaliação contempla duas reuniões anuais. Nesta segunda etapa, os projetos são analisados com maior intensidade por um comitê composto pelos gerentes do Centro de Tecnologia e os respectivos especialistas de cada gerência. A função de tais especialistas é atribuir uma nota a cada projeto. Esta nota é utilizada para fins da política de remuneração variável da empresa, isto é, para compor a nota de participação nos lucros e resultados dos colaboradores envolvidos com projetos de P&D e inovação.

Por fim, embora não possua uma rotina sistematizada para tal, a cooperação tecnológica - de acordo com o entrevistado - também é um ativo estratégico para a Fibria. O primeiro contato com possíveis colaboradores externos para P&D se dá, principalmente, através da rede de contatos dos

próprios pesquisadores da empresa: feiras, congressos, professores.

Entre os parceiros brasileiros estão instituições de ensino superior (IES) como a Unicamp, USP, UFV e Esalq/USP. No Espírito Santo, a Fibria colabora com a UFES (Centro de Ciências Agrárias) desde 2005. O entrevistado relatou que apesar do bom relacionamento com seus atuais parceiros, a Fibria encontra dificuldades para se relacionar com outras IES públicas. Em sua visão, isso se deve pelo receio (preconceito) dessas instituições em firmar parceria com empresas privadas. Além das instituições de ensino, a empresa também coopera com outras empresas, entre os quais concorrentes. A cooperação com competidores se dá por meio do financiamento e desenvolvimento de programas cooperativos. Nesses programas, os projetos são pré-competitivos e podem resultar em patentes que serão compartilhadas com as empresas participantes.

Apesar das dificuldades que encontra ao negociar novas parcerias e imprevistos que podem ocorrer com as parcerias já firmadas, não recebendo a resposta esperada da outra parte, a Fibria ainda considera essas cooperações essenciais para o desempenho de suas atividades. Entre os benefícios que elas proporcionam está o aumento da força-de-trabalho ao agregar a um projeto os pesquisadores e laboratórios da outra parte, além do compartilhamento de custos, riscos e incertezas. Em alguns casos, as pesquisas realizadas com colaboradores proporcionam à empresa acesso a conhecimentos de fronteira, ou seja, conhecimentos que poderão trazer para a empresa vantagens competitivas sustentáveis.

4.2. A organização para inovação na Eletronorte

A Eletronorte ou Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, subsidiária da Eletrobras (Centrais Elétricas Brasileiras S/A), é uma sociedade anônima de economia mista, concessionária de serviço público de energia elétrica. Fundada em 1973, com sede no Distrito Federal, gera e fornece energia aos nove estados da Amazônia Legal. Por meio do Sistema Interligado Nacional (SIN), também fornece energia a compradores das demais regiões do Brasil.

A energia elétrica gerada pelas usinas hidrelétricas e termelétricas controladas pela Eletronorte beneficia mais de 15 milhões de habitantes da Região Amazônica (ELETRONORTE, 2014). A capacidade gerada pela empresa representa aproximadamente 7,15% da capacidade nacional (ANEEL, 2014) e, em 2012, foi a 7ª maior distribuidora de energia elétrica do país (EPE, 2013).

O Centro de Tecnologia da Eletrobras Eletronorte, antigo Laboratório Central (LACEN), está localizado em Belém desde 1984. Composto por laboratórios de química, nanotecnologia, bacteriologia, ensaios mecânicos, ensaios elétricos e três salas blindadas à ondas eletromagnéticas, atua na prestação de serviços, projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para todo o território nacional e, principalmente, na Amazônia Legal - área de atuação da empresa. O LACEN

desenvolve também parcerias com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e outras entidades de pesquisa e ensino. O Centro presta serviços tecnológicos não só para a própria Eletronorte mas também para clientes externos como concessionárias de energia elétrica e empresas de mineração.

O orçamento de P&D e inovação, para o período 2013/2014, foi da ordem de R\$ 50 milhões. Em 2013, a receita operacional líquida de Eletronorte foi de R\$ 4.590.241 mil (ELETRONORTE, 2014). O investimento da empresa em P&D e inovação, no ano de 2013, resultou em 29 projetos para as áreas de transmissão, geração e distribuição. Desse total, 23 resultaram em pedidos de patentes de invenções desenvolvidas por colaboradores internos. Eles propuseram e desenvolveram melhorias que reduziram perdas ou aumentaram receitas.

Em seu Plano Diretor de Inovação Tecnológica de 2013, a Eletronorte estabeleceu como estratégia de inovação alinhar ainda mais as demandas tecnológicas de P&D ao foco atual da empresa, qual seja, a redução ou eliminação de custos, o aumento de receitas e a disponibilidade de equipamentos.

Na estrutura de poder da empresa, a área de P&D e inovação reporta-se Superintendência de Gestão de Inovação e Eficiência Energética (OIE) que, por seu turno, reporta-se à Diretoria de Operação (DO). Compõem a OIE a Gerência dos Programas de P&D (OIEP), a Gerência dos Programas e Projetos de Eficiência Energética (OIEE) e o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Esse último é responsável pelas questões relacionadas aos resultados da área de P&D em termos de patentes e licenciamentos.

A necessidade de estruturação do processo de gestão da P&D inovação na Eletronorte se deu principalmente para atender a Lei nº 9.991/2000. Esta lei estabeleceu a obrigatoriedade de as empresas concessionárias de energia elétrica aplicarem, anualmente, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida em P&D.

Porém, quando a Lei no. 9991 foi instituída em junho de 2000, a Eletronorte e outras empresas subsidiárias da Eletrobras viram-se diante de uma situação nova, pois não tinham conhecimento de como e onde aplicar esse investimento. Por esse motivo, colaboradores de diversas áreas da empresa participaram de um curso de especialização em gestão estratégica da inovação tecnológica voltado especificamente para o setor elétrico. A partir de então, a empresa passou a se concentrar na estruturação de métodos próprios (processos, rotinas, ferramentas, arranjos organizacionais) para o gerenciamento da sua P&D e inovação.

A empresa instituiu um programa de P&D e inovação visando ao atendimento das áreas empresa que gerassem alguma demanda tecnológica para solucionar problemas internos. A participação das áreas da empresa se inicia com a etapa de geração de ideias para a construção de um Plano Diretor de Inovação Tecnológica (PDIT). Esse plano determina diretrizes que devem ser seguidas e institui as demandas tecnológicas. Os técnicos da empresa enviam suas demandas através de um Formulário de Pontos Críticos Tecnológicos (eletrônico), descrevendo a situação atual

de sua área e a melhoria esperada com a implantação da solução tecnológica. Essas demandas são discutidas, alinhadas estrategicamente, decididas num processo colegiado e então publicizadas e publicadas para a comunidade científica, por meio de editais (Chamadas Públicas). As propostas para projetos de P&D e inovação encaminhadas pela comunidade científica são avaliadas levando-se em consideração critérios financeiros, técnicos e de sustentabilidade. Uma vez ranqueada e escolhida a proposta para projeto de P&D, inicia-se a contratação do projeto.

Segundo os entrevistados, no que se refere a esse processo de colaboração tecnológica para P&D e inovação, a Eletronorte não tem recebido propostas de uma variedade de instituições distintas. Ao longo do tempo, para demandas de determinado tipo, a empresa tem recebido propostas de um mesmo grupo de instituições, as quais acompanham seus editais e enviam seus projetos. Nota-se, no entanto, que diferente do caso da Aracruz, em que a maior parte da P&D e inovação é realizada internamente, no caso da Eletronorte, grande parte da P&D e inovação é realizada colaborativamente. Característica esta comum entre as empresas do setor elétrico brasileiro, já que não dispõem de centros de P&D cativos para atender às suas demandas tecnológicas. O setor caracteriza-se por ser muito dependente de parceiros externos e ainda de tecnologia estrangeira.

Quanto ao processo de gerenciamento e avaliação dos projetos de P&D e inovação, a empresa requer relatórios bimestrais. Essa periodicidade é importante, na visão dos entrevistados, uma vez que obriga a instituição executora do projeto a manter contato com a empresa e a informar a situação do projeto. Nesse relatório, a instituição justifica possíveis mudanças feitas ou as solicita quando necessário. São ainda realizadas auditorias semestrais por uma equipe da Eletronorte, que, acompanhados pelo coordenador e pelo gerente do projeto, realizam reuniões na instituição onde o coordenador apresenta o andamento do projeto, informando os resultados alcançados até o momento.

Quanto ao processo de avaliação dos resultados dos projetos de P&D e inovação, a gestão da propriedade intelectual é de responsabilidade do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Eletronorte. Uma vez que o projeto de P&D tenha resultado numa tecnologia passível de proteção, o NIT avalia se a propriedade será inteiramente da empresa ou compartilhada com o parceiro externo. Durante a execução de um projeto, existem ações que visam a garantir que nenhuma informação importante vaze, como acordos de confidencialidade assinados pelos participantes do projeto. Ao final do projeto, o NIT realiza o processo de patenteamento ou registro do produto final, quando necessário, com base no percentual decidido anteriormente.

Apesar de estruturado de acordo com suas próprias necessidades, na visão dos entrevistados, o processo de gerenciamento da P&D e inovação da Eletronorte encontra dificuldades na própria identidade da empresa. Isto porque, a Eletronorte é uma concessionária de serviço público e tal característica dificulta a agilidade em decisões como na aquisição de novas máquinas e

equipamentos ou serviços e outras dificuldades relacionadas às exigências da Lei de Licitação (Lei 8.666/1990), etc.

4.3. A organização para inovação na Embraer

A Embraer S.A. é uma empresa brasileira da indústria aeronáutica que projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves comerciais, executivas e de defesa & segurança, além de fornecer suporte e serviços de pós-venda. Foi criada em 1969 como empresa de economia mista e controle estatal, inicialmente com foco no desenvolvimento e fabricação de aeronaves civis e militares. Em 1994 foi privatizada, assumindo o seu controle as instituições financeiras Bozano Simonsen e Wassertein Perella, e os fundos de pensão Previ e Sistel. Desde 2000, a Embraer também é listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e, em 2006, passou a ser listada no Novo Mercado e teve seu capital pulverizado, sem um grupo de controle ou acionista controlador. Ocupou a 21ª posição entre as maiores companhias de Aeronáutica e Defesa em 2013 (PWC, 2014), e se mantém como a 3ª maior fabricante de aviões mundial (EMBRAER, 2014).

Sua sede localiza-se na cidade de São José dos Campos (SP). A empresa possui unidades operacionais nos Estados Unidos, China e Reino Unido. No Brasil, a empresa mantém unidades nas cidades paulistas de Gavião Peixoto, Botucatu e Sorocaba, além de centros logísticos nas cidades de Taubaté e Campinas, um Centro de Engenharia e Tecnologia, na cidade de Belo Horizonte, e escritórios nas cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Quanto ao mercado atendido pela empresa, para o segmento de aviação comercial, representado pelas famílias de aeronaves ERJ 145 e *E-Jets*, a empresa conta com uma base de clientes formada por mais de 80 companhias aéreas localizadas em mais de 50 países. Em 2013, a Embraer acompanhou a tendência mundial de crescimento verificada no setor de transporte aéreo comercial, onde a lucratividade líquida do setor foi de aproximadamente US\$ 13 bilhões – em 2012, esse número foi de US\$ 6,1 bilhões (EMBRAER, 2014).

Em aviação executiva, composta pelas famílias *Phenom*, *Legacy* e *Lineage*, mais de 720 aeronaves foram entregues, também em mais de 50 países. A empresa continuou a expandir sua participação de mercado em número de aeronaves executivas entregues, de 14,9% em 2012 para 17,6%, em 2013.

Já no segmento de defesa e segurança, a empresa atende a mais de 50 forças armadas, com aeronaves de ataque leve e de treinamento, transporte tático militar e transporte de autoridades; serviços de modernização de aeronaves; veículos aéreos não tripulados (VANT) e sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento. Em 2013, esse segmento acumulou US\$ 3,6 bilhões na carteira de pedidos firmes da empresa.

No que se refere ao modelo de gestão da inovação da Embraer, a principal ferramenta para

garantir um ambiente interno fértil e estimular as ações de inovação na empresa é o programa Innova. Tal programa disponibiliza canais e espaços propícios ao desenvolvimento e à consolidação das ideias inovadoras de colaboradores (EMBRAER, 2014).

O Innova atua nas frentes de inovação espontânea e inovação estimulada. Na primeira, o programa *Green Light* avalia as propostas apresentadas voluntariamente pelos empregados. Se aprovadas, os proponentes recebem tempo e recursos para desenvolver os projetos. Já na frente de inovação estimulada, existe o Desafio Innova. Por meio deste instrumento, os gestores lançam desafios aos membros de sua equipe que, de forma colaborativa, passam a sugerir e a trabalhar em possíveis soluções tecnológicas. Em 2013, foram lançados 12 desafios, que geraram 539 ideias. A partir delas, 24 protótipos entraram em fase de implementação final em 7 projetos de inovação (EMBRAER, 2014).

O Programa de Reconhecimento de Inovação foi estabelecido em 2013. Adotando o princípio de que todas as inovações que obtenham sucesso em sua implantação devem ser reconhecidas e celebradas, foram fixados processos sistemáticos de captura, análise e reconhecimento de colaboradores. Em 2013, 235 colaboradores foram reconhecidos por 95 inovações, tanto de origem espontânea como estimulada (EMBRAER, 2014).

A empresa conta ainda com o Programa Boa Ideia, que estimula os empregados a participarem com sugestões de melhorias e propostas ligadas ao processo produtivo, à segurança ocupacional, ergonomia e meio ambiente. Em 2013, o programa comemorou 25 anos de existência com a marca de 50 mil ideias implantadas. No ano, das 13.074 ideias apresentadas, 7.660 foram implantadas, gerando uma economia de cerca de US\$ 34,1 milhões (EMBRAER, 2014).

Só no período entre 2009 e 2013, 227 patentes foram depositadas e 91 concedidas. Em 2013, o investimento da Embraer em ativo imobilizado e P&D referente ao mercado de aviação comercial e executiva foi da ordem de R\$ 737 milhões (isto é, 93 milhões a mais que em 2012). Esse investimento representa aproximadamente 5,4% da receita líquida da empresa no mesmo ano, que foi de R\$ 13.635,8 milhões (EMBRAER, 2014).

A indústria de construção aeronáutica é um setor de grande intensidade tecnológica, com áreas de conhecimento complexas, funcionando até mesmo como pólo irradiador de inovação para outros setores da economia. Isso exige elevados gastos de P&D, e uma mão de obra altamente qualificada e remunerada (CHAGAS JÚNIOR, 2005).

O processo de inovação dessa área visa, em geral, a mudanças incrementais, de aprimoramentos contínuos e com menos riscos que inovações radicais. Por esse motivo, as vantagens competitivas que resultam desse processo são essencialmente temporárias, ou seja, duram pouco tempo, necessitando de um trabalho e investimento contínuo de P&D e de gestão da inovação. A privatização da Embraer, segundo Chagas Júnior (2005), permitiu à empresa a concretização desse esforço contínuo, com a flexibilidade necessária de normas e práticas para

esse processo, algo que não dispunha como empresa pública.

A gestão de projetos da Embraer é conhecida por Gestão Integrada de Multi-Projetos. A empresa utiliza uma estrutura matricial com a formação de equipes com alto grau de interação e autonomia no desenvolvimento do projeto de sua responsabilidade. Criou-se uma Diretoria de Programas, dividida em gerências responsáveis por cada programa específico, definindo suas metas e controlando suas atividades. A gerência é composta pelo Gerente do Programa e por uma equipe de apoio nas áreas de planejamento, administração, configuração e financeira, além da Equipe Integrada no Projeto (EIP), uma equipe multidisciplinar que representa as áreas funcionais do programa. O objetivo desta equipe multidisciplinar é manter a condução do projeto dentro das restrições de prazo, custo e qualidade, seguindo as metas definidas (CHAGAS JÚNIOR, 2005).

Para a análise da gestão da inovação da Embraer considera-se aqui o processo de desenvolvimento conduzido pela empresa em seu programa Embraer 170/190, inicialmente planejada para a fabricação de duas aeronaves, a Embraer 170 e Embraer 190. Tais aeronaves foram projetadas para a faixa entre 70 e 110 assentos. Posteriormente, o programa incluiu outras duas aeronaves: Embraer 175 e Embraer 195 (CHAGAS JÚNIOR, 2005).

A fase inicial do programa foi a definição conceitual das aeronaves, realizada em contato constante com os clientes, viabilizando uma compreensão detalhada de todas as suas necessidades, expectativas e requisitos do produto. Após a definição, foram realizados novos encontros com os clientes para apresentação do conceito do produto com o uso de *softwares* de simulação. Uma ferramenta que permite simular todas as características físicas da aeronave é o *mock-up* eletrônico, desenvolvido pela própria Embraer. Trata-se de uma maquete eletrônica construída numa plataforma computacional que integra aplicativos gráficos com base de dados. Eles representam os componentes da aeronave em escala real, possibilitando um envolvimento eficaz entre as diversas equipes que integram o projeto, eliminando redundância e economizando tempo e custo em relação a outras ferramentas. Em seguida, os encontros realizados foram para definir, no nível tático, as diretrizes de desenvolvimento do programa e, no nível operacional, para colher informações sobre preferências e expectativas das equipes de pilotos e de manutenção das companhias aéreas (CHAGAS JÚNIOR, 2005).

A colaboração tecnológica entre empresas é uma prática recorrente e fundamental para o processo de inovação da Embraer e foi evidenciada no programa 170/190. As parcerias firmadas são importantes para reduzir riscos, custos e tempo de desenvolvimento, além de compartilhar recursos como conhecimentos especializados e infraestrutura de apoio.

Para a seleção de parceiros, além de seguir critérios como capacitação técnica, estrutura financeira e de investimento, qualidade dos produtos e serviços prestados e de priorizar instituições dispostas a investir no projeto e compartilhar riscos, alguns projetos têm de se adequar às exigências de políticas de comércio exterior. Isto porque, alguns clientes como companhias aéreas podem exigir

parceiros de mesma nacionalidade. Assim, 95% das parceiras do programa 170/190 localizavam-se no exterior (MARTINEZ, 2007; CHAGAS JÚNIOR, 2005).

Devido à complexidade dos projetos e da participação de diferentes parceiros no seu desenvolvimento, a empresa optou pela prática de co-localização, característica de um consórcio de pesquisa (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). Esta forma de colaboração propicia o compartilhamento de conhecimento e equipamentos e o estabelecimento de padrões, questão importante para a Embraer devido ao grau de sensibilidade tecnológica de seus produtos, e a colaboração com muitas instituições especializadas em um único projeto. Para o programa 170/190 foi criada a *Joint Definition Phase* (JDP), localizada na sede da Embraer, em São José dos Campos, com mais de 600 engenheiros, sendo aproximadamente metade deles colaboradores internos da empresa e a outra metade de parceiros externos, trabalhando no mesmo local por aproximadamente 8 meses (MARTINEZ, 2007).

Essa fase de co-localização terminou com uma revisão conjunta do projeto por completo, procurando checar interfaces, prever interferências e analisar questões do processo produtivo. A JDP foi então desmembrada e cada equipe retornou ao seu país, passando a trabalhar em conjunto em uma co-localização virtual, através de um portal que permite a interação remota entre os participantes (CHAGAS JÚNIOR, 2005).

O compartilhamento de custos e recursos, além do longo período de trabalho colaborativo, que para um único projeto leva em média 5 anos, facilita a criação de um vínculo entre a Embraer e essas instituições, contribuindo para o estabelecimento de uma relação de confiança para a troca de informações entre os parceiros. Verifica-se assim a capacidade da Embraer, como empresa responsável pela concepção do projeto e a sua integralização final, de gerir o trabalho de seus colaboradores mesmo presentes em diferentes países (CHAGAS JÚNIOR, 2005).

5. A guisa de conclusão

A inovação tornou-se essencial para organizações como um meio de obter vantagens competitivas. São elas que proporcionam condições para a empresa conquistar novas fatias de mercado e enfrentar competidores, através do desenvolvimento de produtos, serviços ou processos superiores ou distintos. Por isso é fundamental incluir a inovação como uma proposta de valor do negócio e, *last but not least*, sistematizar processos, rotinas, ferramentas e arranjos organizacionais para o seu gerenciamento.

A análise realizada neste artigo observou as práticas de gestão da inovação de três empresas brasileiras: Fibria, Eletronorte e Embraer, com destaque para modelos e processos que envolvem as atividades de inovação, os produtos ou demais resultados esperados, além da colaboração tecnológica entre parceiros.

Cada empresa customizou os processos, as rotinas, as ferramentas e os arranjos organizacionais às suas necessidades e, sobretudo, à estratégia da empresa. Assim, observa-se que os modelos e ferramentas para o processo de inovação estão alinhados aos seus planos de negócio, à forma como a empresa está estruturada e ao seu ambiente competitivo - moldando um processo para potencializar sua capacidade de inovar.

Outra questão observada são as características adquiridas pelo processo de gestão da inovação tecnológica de acordo com a natureza da empresa: se pública, se privada. Comparando a Fibria e Embraer (empresas privadas) com a Eletronorte (concessionária de serviço público) tem-se que o processo de inovação se esbarra em limitações quando não há possibilidades suficientes para a flexibilidade em determinadas tratativas (como por exemplo, contratação de colaboradores externos). Tais limitações se repercutem na tomada de decisão e na agilidade do processo. Isto significa que, nem sempre, uma empresa pública pode escolher as melhores opções, ou, as opções mais eficientes ou mais qualificadas, ou, as opções da sua preferência. Em determinados casos, as contingências ou a legislação a que estão sujeitas as empresas públicas, restringem as opções dos gestores de inovação. Essa rigidez na gestão parece não combinar com o processo flexível e dinâmico exigido pela inovação. Por este motivo, a Eletronorte teve de customizar a gestão de seus processos inovativos segundo suas prioridades, recursos, capacidades e contingências. No caso da Embraer, embora tenha atravessado um período de crise em seus últimos anos como empresa controlada pelo governo federal e, duas décadas após ser privatizada, atualmente, a empresa é considerada uma das maiores companhias de aeronáutica e defesa mundial.

Além disso, há uma tendência crescente para a prática da colaboração tecnológica com agentes internos e externos. Os principais motivos que tornam esse modelo vantajoso são a busca por tecnologias de que a empresa não domina e a redução de tempo, custo e riscos no desenvolvimento dos projetos. Nos estudos de caso apresentados constatou-se a participação de parceiros tecnológicos estrangeiros, oriundos de instituições de pesquisas, universidades públicas e empresas de tecnologia. No caso Fibria, isso se deve às dificuldades para estabelecer relações de cooperação com instituições de ensino brasileiras. Na visão dessa empresa, as IES brasileiras dispõem de políticas propriedade intelectual mais restritas que suas contrapartes estrangeiras. Esse tipo de política restritiva, na visão da empresa, prejudica o retorno sobre seus investimentos em P&D e inovação. Há também casos em que as empresas procuram por tecnologias de alta complexidade e suas demandas não são atendidas por empresas nacionais, fazendo-se necessário recorrer a parceiras internacionais.

Constatou-se ainda um discurso comum entre as três empresas sobre a importância de manter os investimentos em P&D e inovação, mesmo em tempos de crise. Tais períodos são críticos e costumam causar impactos negativos na contratação de projetos, na remuneração de funcionários e até na formação de parcerias tecnológicas.

Verificou-se, por fim, que a prática de gerenciamento da inovação tecnológica se encontra consolidada em cada empresa. Ações como a participação da alta direção nas decisões dos projetos, processos estruturados e colegiados de decisão para seleção dos projetos, investimentos contínuos em P&D e em parcerias tecnológicas mostram que há uma compreensão por parte das empresas da importância da inovação e de sua gestão, seja para reduzir as incertezas do processo, seja para aumentar a probabilidade de retorno do investimento. Isso também contribui para a propagação de uma cultura de inovação entre os colaboradores das empresas, os quais contribuem com seu conhecimento e experiência para a geração de ideias que redundarão em aperfeiçoamentos nos processos produtivos, reduções de custos e outras melhorias incrementais nas atividades das empresas.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq e à FAPES pelo apoio financeiro a esta pesquisa, no quadro do Edital no. 001/2011, PPP/CNPq/FAPES.

7. Referências

ANEEL. Banco de Informações de Geração. **Os 10 Agentes de Maior Capacidade Instalada no País (Usinas em Operação)**. Disponível em: <<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/agentegeracao/GraficoDezMaioresPotencia.asp>>. Acesso em: abril de 2014.

BARNEY, J.B; HESTERLY, W.S. **Administração Estratégica e Vantagem Competitiva**. São Paulo: Pearson, 2007.

BESSANT, J.; TIDD, J. **Inovação e Empreendedorismo**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

BRACELPA. **Dados do Setor**. Disponível em: <<http://bracelpa.org.br/bra2/?q=node/34>>. Acesso em: abril de 2014.

CARVALHO, R.Q., SANTOS, G.V., BARROS NETO, M. C.. R&D+ i Strategic Management in a Public Company in the Brazilian Electric Sector. **Journal of Technology Management & Innovation**, 8 (2), 235-250, 2013.

CHAGAS JUNIOR, M. F. **A Evolução dos Modelos de Gestão do Processo de Inovação Tecnológica nas Firms: o Caso da Embraer**. São José dos Campos – SP, 2005. 149 p.

CRESWELL, J. W.. **Projeto de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

ELETRONORTE. **Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração 2013**. Disponível em: <<http://www.eletronorte.gov.br/opencms/opencms/publicacoes/>>. Acesso em: abril de 2014.

ELETRONORTE. **Plano Diretor de Inovação Tecnológicas (PDIT) 2011-2014**. Disponível em: <<http://www.eletronorte.gov.br/opencms/opencms/publicacoes/>>. Acesso em: abril de 2014, 2014.

EMBRAER. **Relatório Anual 2013**. Disponível em: <<http://ri.embraer.com.br/>>. Acesso em: abril de 2014, 2014.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Anuário Estatístico de Energia Elétrica, 2014**.

FERREIRA, V. L.; SALERNO, M. S.; LOURENÇÃO, P. T. de M. As estratégias na relação com fornecedores: o caso Embraer. **Revista Gestão e Produção**, São Carlos, v.18, n. 2, p. 221-236, 2007.

FIBRIA. **Relatório de Sustentabilidade 2012**. Disponível em: <<http://www.fibria.com.br/midia/publicacoes/>>. Acesso em: março de 2014, 2013.

MARTINEZ, M. R. E. **A Globalização da Indústria Aeronáutica: o Caso da Embraer**. Brasília, 2007.

PwC. **Aerospace & Defense: 2013 Year in Review and 2014 Forecast**. Disponível em: <<http://www.pwc.com/us/en/industrial-products/aerospace-defense.html>>. Acesso em: maio de 2014.

QUADROS, R. **Aprendendo a Inovar: Padrões de Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas Industriais Brasileiras**. Campinas, agosto de 2008.

RISI. **PPI Top 100: A newcomer from Brazil is welcomed to the list along with two from China**. Disponível em: <<http://www.risiinfo.com/magazines/September/2014/PPI/pulp-paper/magazine/international/2013/PPI-Top-100-A-newcomer-from-Brazil-is-welcomed-to-the-list-along-with-two-from-China.html/>>. Acesso em: fevereiro de 2016.

SELLTIZ, C.; WRIGHTSMANN, L.S.; COOK, S. W. **Planejamento de pesquisa: estudos exploratórios e descritivos**. In: Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais. São Paulo: EDUSP, 1967.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. **Gestão da Inovação**. 3ª ed., Bookman, Porto Alegre, 2008.